

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR”**

XALQARO ILMIY-AMALIY ONLAYN ANJUMANI

2021 yil 24 aprel

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

24 апреля 2021 года

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL ONLINE
CONFERENCE
“INNOVATIVE APPROACHES IN THE FIELD OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT”**

April 24, 2021

УДК: 796.011.001

“Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида инновацион ёндашувлар” халқаро илмий-амалий онлайн анжумани тўплами. – Чирчиқ: 2021. – 504 б.

Масъул муҳаррир:
п.ф.н., доцент Д.Х. Умаров

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Услубий Кенгашининг қарорига асосан нашрга тавсия этилди.

Ташкилий қўмита:

М.Р. Болтабаев	Ректор, раис
К.Ф. Баязитов	Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, раис ўринбосари
И. Ахмедов	Ўқув ишлари бўйича проректор, аъзо
Ш.С. Мирзанов	Ёшлар билан ишлаш бўйича проректор, аъзо
Б.Р. Бобожонов	Молия ва иқтисод ишлари бўйича проректор, аъзо
Д.Н. Арзикулов	Спортни бошқариш ва касбий фанлар факультети декани в.б., аъзо
Х.О. Турсунов	Университет Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти етакчиси, аъзо
Ш. Ражабов	Ахборот технологиялари маркази бошлиғи, аъзо
А.Н. Шопулатов	Илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи, аъзо
Д.Х. Умаров	“Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти” кафедраси мудири, аъзо
Р.С. Саломов	“Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти” кафедраси профессори, аъзо
Ф.А. Керимов	“Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти” кафедраси профессори, аъзо
Л.З. Холмуродов	“Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти” кафедраси доценти в.б., котиб

Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари тўпламида Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси асосида жисмоний ва спорт тайёргарлигининг назарий-методологик асослари; мактабгача ва бошланғич таълимда жисмоний тарбия ва спортнинг ташкилий-услубий масалалари; болалар ва ўсмирлар спортини ривожлантиришда оммавий спортнинг ўрни; адаптив жисмоний тарбия ва спортининг долзарб муаммолар ва ечимлари муаммоларига бағишланган тадқиқотлар муҳокамаси ўрин олган.

Тўпلامда нашр этилган мақолалардаги маълумотларнинг ҳаққонийлигига муаллифлар масъулдирлар.

issiq kiyinishi uning qattiq charchashiga sabab bo'ladi. Bunday hollarda kiyim-boshni bizning tavsiyalarimizga muvofiqlashtirish zarur (13-betdagi jadvalga qarang). Agar ko'p terlash sababi kiyinishdan bo'lmasa, jismoniy yuklamani kamaytirish, yugurish, o'yinlarda ishtirok etish vaqtini qisqartirish, o'rtacha sur'atda yugurishni sekin yugurish bilan almashtirish kerak. Faqat asta-sekinlik bilan bola boshqa bolalar bajarayotgan yuklamalarni bajara oladigan bo'ladi.

Xulosa qilib etishimiz kerakki. Yuqorida biz maktabgacha tarbiya muassasalarida olib boriladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishib chiqdik. Aytib o'tilganidek maktabgacha tarbiya jarayonida bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, ularning harakat faolligini oshirish va hayotiy zarur bo'lgan qobiliyatlarini yuksaltirish qanchalik samarali tashkil qilinsa kelajakda ularning salomatlik darajasi, jismoniy imkoniyatlari va ish qobiliyatlari shu darajada yuqori bo'ladi. Jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanish nafaqat jismoniy jihatdan, balkim aqliy, ahloqiy, ma'naviy jihatdan ham tarbiyalaydi. Yosh bolalarimizni ko'proq harakatli o'yinlarga qiziqtirishimiz kerak. Ularga ko'proq havsizlik qoidalarini o'rgatish kerak.

O`zDJTSU TALABA-QIZLARINING JISMONIY RIVOJLANISHI VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI O`RGANISH HAMDA TAHLIL QILISH.

Mustaqil izlanuvchi: Kurbanova N.S

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq, O'zbekiston

Аннотация. В статье описаны исследования физического развития и физической подготовленности студенток УзГИФКС и анализ полученных результатов.

Ключевые слова: Студентки, физическое развитие, физическая подготовленность, конституциональные виды.

Dolzarbligi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan sportga, ayniqsa xotin-qizlar sportiga qaratilayotgan e'tibor ahamiyatga molikdir. Hukumatimiz tomonidan chiqarilgan va chiqarilayotgan farmon va qarorlar so'zimizning isboti bo'la oladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2004 yil 25-maydagi "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni, "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonun, "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror, "Ommaviy sport tadbirlarini yanada kuchaytirish to'g'risida"gi Qaror, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni amaliyotda o'z samarasini bermoqda.

Shu o'rinda e'tirof etish joiz, O'zbekistonda xotin-qizlar sportiga qaratilayotgan e'tibor ularning salomatligini yanada mustahkamlashga, o'rtacha umr ko'rish darajasining o'sishiga, sog'lom farzand dunyoga kelishiga muhim omil bo'lmoqda. Aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 27 maydagi "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 271-sonli, 2003 yil 3 iyundagi "Talaba-yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan uzluksiz sport musobaqalari tizimini tashkil etish to'g'risida"gi 244-sonli qarori oliy ta'lim talaba-yoshlariga jismoniy tarbiya va sport bilan doimiy, uzluksiz tartibda shug'ullanish imkonini berdi.

Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasasi hisoblangan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya vasport universiteti mamlakatimizda xotin-qizlar sportini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur oliy o'quv yurti 2006-2007 o'quv yilidan e'tiboran viloyatlar kesimida xotin-qizlar sportini rivojlantirish yo'nalishida qabul tashkil etib kelmoqda.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va

samarali tashkil qilish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6099-sonli Farmonida ham yuqoridagi maqsadlarga erishishga qaratilgan qator vazifalar belgilab berilgan.

Tadqiqotning maqsadi. O'zDJTSU talaba-qizlarining jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik darajasini o'rganib chiqqan holda, ularning mutanosibligini ta'minlash va takomillashtirish yo'llarini izlab topishdan iborat.

Tadqiqot obyekti. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida tahsil oluvchi talaba-qizlarning amaliy mashg'ulot jarayonlari.

Tadqiqot predmeti. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida tahsil oluvchi talaba-qizlarni gavda tuzilishining konstitutsion turlari.

Tadqiqot ishining ilmiy farazi.

Faraz qilindiki, ushbu tadqiqot ishi orqali talaba-qizlarning jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik darajalari aniqlanadi;

Ularning antropometrik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlar tashkil etiladi;

Mahg'ulot jarayonlarida talaba-qizlarning antropometrik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda mashqlar berish natijasida ularning jismoniy tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada ortadi.

Ilmiy ishning amaliy ahamiyati. Ishning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, tadqiqotda talaba-qizlarning antropometrik ko'rsatkichlari hisobga olingan holda mashg'ulot jarayonlari tashkillashtiriladi.

O'smir yoshdagi qizlarning anatomo-fiziologik va psixologik xususiyatlari.

Talabalarning jismoniy tarbiya darslari jarayonidagi jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan bolalarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan. Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir guruh uchun samarali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Organizm bir-biriga bog'liq bo'lgan qonuniyat asosida o'sadi va rivojlanadi. Shunga qaramasdan, bola ba'zan tez o'sishi yoki rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Tuxum hujayra urug'langandan boshlab odam rivojlana boshlaydi, bu jarayon to umrining oxirigacha davom etadi.

Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga bo'yni o'sishi, vazn, bosh aylanasi, ko'krak qafasi aylanasi kiradi.

Talaba – qizlar gavdasining uzunligi (bo'yi) yoshi ulg'ayib borgan sari ishonish qiyin bo'lgan darajada oshib boradi (1 – jadvalga qarang). Talaba – qizlarda bo'yi bo'yicha natijalar taqsimotining, asosan, o'ng tomonga asimmetriyasi ($A=0,44 \div 0,96$) aniqlandi, ularning taqsimlanishidagi cho'qqining yassiligi yaqqol kuzatiladi.

Talaba – qizlarning gavda massasi yoshi ulg'ayib borgan sayin ortib boradi, biroq 19 yoshida ancha sezilarli (4,8 % ga o'sadi hamda $P < 0,05$) o'sadi.

Ko'krak qafasi kengligi ko'rsatkichlari yoshi ulg'ayib borishi bilan ortib boradi: ishonchli (2,1%; $P < 0,05$) o'zgarishlar 19 yoshli talaba – qizlarda aniqlandi.

O'pkaning tiriklik sig'imi ko'rsatkichlarining intensiv o'sishi (7,3%; $P < 0,05$) 18 yoshli talaba – qizlarda aniqlandi. 18 – 20 yoshlilarda qo'l dinamometriyasi ko'rsatkichlarining o'zgarishini ishonchli deb bo'lmaydi. Mazkur ko'rsatkichlar, asosan, natijalarning simmetrik taqsimlanishiga ega bo'ldi.

18 – 20 yoshli talaba – qizlarning morfofunktsional rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining yoshga bog‘liqlik dinamikasi.

1-jadval

yosh	Ko‘rsatkichlarning o‘lchangan natijalari																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Gavda uzunligi (bo‘yi)	Gavda og‘irligi, kg.	ko‘krak qafasi kengligi, sm.	O‘pkaning tiriklik sig‘imi, l.	Qo‘l dinamometriyasi, kg	Tinchlikdagi YuQS	Sistolik arterial bosim, mm.sim.ust	Diastolik arterial bosim, mm.sim.ust	30 m.ga yugurish, s.,	oyidan turib uzunlikka	To‘ldirma koptokni	3x10 m.ga mokisimon yugurish, s	Bo‘lga tayangan holatda gavdani ko‘tarib	ast t o‘sinda tortilishlar soni, marta	Gavdani oldinga egish, sm	Arqoncha (skakalka) bilan sakrashlar soni,	6 daqiqa davomida yugurish, m.
18	165,3	56,7	80,9	3,150	30,7	75,0	110,4	61,1	5,12	1,70	5,37	10,79	32,5	16,6	14,6	124,6	10,50
19	166,2	59,4	82,6	3,176	30,5	74,7	110,7	60,9	5,03	1,73	5,52	10,85	33,0	15,7	13,9	131,7	10,66
20	166,5	60,1	82,8	3,165	30,4	74,2	110,6	60,8	5,04	1,75	5,71	10,78	32,6	16,1	14,5	128,0	10,45

Gemodinamika ko‘rsatkichlari yoshi ulg‘ayib borishi bilan o‘zgarib boradi, biroq faqat ayrim yosh davrlaridagina sezilarli (besh foizli ahamiyatlilik darajasida): tinchlikdagi YuQS 18 yoshida (2,1 %ga) ishonchli kamayishi kuzatiladi. SAB va DABlarning o‘zgarishi sezilarli darajada bo‘lmaydi. Ko‘rsatkichlarning ko‘pchilik qiymatlari o‘zgaruvchan bo‘lib natijalarning assimetrik taqsimotiga egadir.

Jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari ham yoshga bog‘liq holda o‘zgaradi. 30 metrga yugurish natijalari 18 yoshda (1,8 % ga, $P < 0,05$); to‘ldirilgan koptokni irg‘itish 19 yoshda (3,4 % ga, $P < 0,05$) ishonchli yaxshilanadi. Shu bilan birga, joyidan turib uzunlikka sakrash, 3x10 metrga mokisimon yugurish, gavdani ko‘tarib tushirishlar soni, past to‘sinda tortilishlar soni, gavdani oldinga egish, arqoncha bilan sakrash va 6 daqiqa davomida yugurish ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi sezilarli darajada emas.

Jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining yoshga bog‘liqlik dinamikasini tahlil qilish sinovdan o‘tuvchilarni, ma‘lum darajada, shug‘ullanuvchilarning mazkur toifasi harakatchanlik imkoniyatlarida bir – biridan ahamiyatli farq qilmasa ham yosh guruhiga tabaqalashtirish imkoniyatini beradi.

Talaba – qizlarning morfofunktsional holat va jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining xarakteristikasi tajriba ma‘lumotlarini guruhlashning klassifikatori (klassifikatsiya qiluvchi) zarurligini ko‘rsatadi. Shug‘ullanuvchilarning mazkur toifasida gavda tuzilishi turlarini va biologik yetilish darajasini ana shunday tavsif deb hisoblash lozim.

19 – 20 yoshdagi talaba–qizlarning morfofunktsional holat va jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari klaster uslubidan foydalanib klassifikatsiya qilindi. Sinovdan o‘tuvchi barcha talaba–qizlar orasida torakal gavda tuzilishi turini 19 ta (52,8 %) qizlar, astenoid turidagi gavda tuzilishini 5 ta (13,8 %) qizlar, mushakli turini – 6 nafar (16,7 %) qizlar, digestiv turni 6 nafar (16,7 %) qizlar tashkil etdilar. 18 – 20 yoshdagi shug‘ullanuvchilar kontingenti nisbatini tahlil qilish ko‘pgina talaba – qizlarda 33 ta (91,6 %) hujjat bo‘yicha yoshi biologik yoshiga mos tushishini ko‘rsatdi. Ikkinchi o‘rinni hujjat bo‘yicha yoshi biologik yoshidan ortda qolayotgan sinaluvchilar 2 ta (5,6 %) egalladilar undan keyingi o‘rinda esa organizm yetilish darajasi hujjat yoshidan oldinga o‘tib ketgan shug‘ullanuvchilar 1 ta (2,8 %) bormoqdalar.

Biologik yetilish darajasi aniqlangan sinaluvchilar kontingentida gavda tuzilishi turlarining taqsimoti o‘rganildi (2-jadval). 18 – 20 yoshdagi hujjat bo‘yicha yoshi organizmining biologik yoshidan ortda qolayotgan talaba – qizlarning 62,5%i konstitutsional gavda tuzilishining torakal

turiga mansubligi aniqlandi. Mazkur kontingentning 17,2 % i gavda tuzilishining mushakli turi ekanligi, 37,5 % i astenoid turidagi qizlar tashkil etdi.

Turli gavda tuzilishiga ega bo'lgan talaba-qizlarning biologik yetilish darajasi

2-jadval

Yoshi	Rivojlanish turlari	soni	Kontingent ulushi %da	Konstitutsional turlar			
				torokal	mushakli	astenoid	Digestiv
18-20	Past	2	5,6	50	-	50	-
	Norma	33	91,6	53,9	11,5	13,9	20,6
	Yuqori	1	2,8	-	100	-	-
		36	100,0	52,8	16,7	13,8	16,7

Izoh. Hech bir guruhda, muskul turiga mansub gavda tuzilishiga ega emasligi aniqlandi va organizm rivojlanish darajasi orqada qolayotganligini ko'rsatdi.

Torakal turdagi gavda tuzilishiga ega bo'lgan talaba – qizlarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari to'ldirilgan koptokni uloqtirish (5,2 %; $P < 0,05$), 3x10 metrga mokisimon yugurish (1,3 %; $P < 0,05$), gavdani ko'tarib tushirish (7,3 %; $P < 0,05$), 6 daqiqa davomida yugurish natijalari bo'yicha barcha sinaluvchilar to'plami o'rtacha qiymatlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Shu bilan birga, gavda tuzilishi torakal turda bo'lgan talaba – qizlar faqat to'ldirilgan koptokni uloqtirishdagina yomon natijalarni ko'rsatganliklarini ta'kidlash lozim.

Mushakli turdagi gavda tuzilishiga ega bo'lgan talaba – qizlar quyidagi beshta mashq bo'yicha (besh foizli ahamiyatlilik darajasida): 30 metrga yugurish, to'ldirilgan koptokni uloqtirish, past to'sinda tortilish, 6 daqiqa davomida yugurish, arqonchada sakrashda ustunlikka erishganlar. Astenoid turidagi gavda tuzilishiga ega bo'lgan shaxslar barcha sinaluvchilar to'plamining o'rtacha ko'rsatkichlari darajasidagi natijalarni ko'rsatdilar. Digestiv turidagi gavda tuzilishiga ega bo'lgan talaba – qizlarni ko'pchilik mashqlarda (9 ta mashqdan 8 tasida), ayniqsa gavdani ko'tarib tushirishda (20,8 % ga; $P < 0,01$), 6 daqiqa davomida yugurishda (17,0 % ga; $P < 0,01$), 30 metrga yugurishda (5,9 % ga; $P < 0,01$) jiddiy ortda qolishlari ta'kidlanadi.

Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, 18 – 20 yoshdagi talaba – qizlarga gavda rivojlanishining turi kam ta'sir ko'rsatadi. Gavda tuzilishi akselerli turda bo'lgan qizlar, odatda, ancha yuqori natijalarni ko'rsatadilar, biroq bu natijalar barcha to'plam natijalaridan ishonchli ravishda farq qilmadilar. Shunday qilib, talaba – qizlarning gavda tuzilishi turlari – bu muhokama qilinayotgan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'zgaruvchanligini yetakchi faktori hisoblanadi.

Xulosa

Talaba-qizlarning morfofunktsional rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi bevosita ularning yosh xususiyatlari bilan uzviy bog'liq ekanligini taqozo etdi. Bu esa ularni yosh va gavda tuzilishi bo'yicha tasniflash zaruriyatini tug'dirdi.

Biologik yetilish darajasi bo'yicha talaba-qizlarning gavda tuzilish turlari aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi 1992 yil 14 yanvar. O'zbekiston Respublikasi Qonuni.// Xalq so'zi 1992 yil 15 yanvar.
2. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi 2000 yil 26 may. O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
3. Alabin B.G., Alabin A.V. Bizin B.P Mnogoletnyaya trenirovka yunix sportsmenov. - Xarg'kov: Osnova, 1993. - 243 s,
4. Anoxin P.K. Teoriya funktsionalnix sistem. - M: Meditsina, 1975. -134 s,
5. Arshavskiy I.A. Fiziologicheskie mexanizmi i zakonomernosti individualnogo razvitiya.-M.: Prosvenie, 1982. - 270 s.
6. Godik M.A., Balsevich V.K., Timoshkin V.N. Sistema oboevropeyskix testov dlya otsenki fizicheskogo sostoyaniya cheloveka // Teoriya i praktika fizicheskoy kulturi. - 1994. - № 5-6. - S.24.

<i>Кенжаева Х.А. ЎзДЖТСУ. Мактабгача ёшдаги болаларнинг тезкорлигини ривожлантириш</i>	303
<i>Кушбакова С.Е. ЎзДЖТСУ. Мактабгача ёшдаги болалар сайрларида жисмоний тарбия машғулотларини ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари</i>	305
<i>Курбанова Н.С. ЎзДЖТСУ. ЎзДЖТСУ талаба-қизларининг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлигини ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш</i>	308
<i>Мамадова Ф.М. ФарДУ. Ихтисослиги жисмоний маданият бўлмаган талабаларнинг касбий жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш</i>	312
<i>Мансурходжаева Д. Тошкент вилояти Қибрай тумани 36-МТТ тарбиячиси. Мактабгача таълим ташкилотлари тайёрлов гуруҳи тарбияланувчиларининг тезкорлик сифатини ривожлантириш</i>	314
<i>Махкамбаев А., ЎзДЖТСУ. Жисмоний тарбия ва спортга педагогик технологияни тадбиқ этиш – давр талаби</i>	316
<i>Махмудова М.М., ЎзР ИИВА. Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбияни такомиллаштиришнинг инновацион йўналишлари</i>	317
<i>Назармухамедова Д. Тошкент вилояти Қибрай тумани 42-сонли ТҲАНББИМИ. Бошланғич синф ўқувчиларида таянч -ҳаракат аппаратининг айрим бузулишлари</i>	320
<i>Облоқулов.А.А., АМВД РУз. Применение средств занятий армспортом учебно-тренировочном процессе курсантов академии МВД Республики Узбекистан</i>	322
<i>Омуруллаева М.Х. ЎзДЖТСУ. Умумтаълим мактабларининг жисмоний тарбия дарсларида энгил атлетика турларига ўргатишни такомиллаштириш ва жалб қилиш йўллари</i>	325
<i>Ражабов С.С. УзГУФКС. Влияние различных организационных форм занятий на особенности воспитания физических качеств школьников</i>	328
<i>Ражабов С.С. УзГУФКС. Методика развития и совершенствования физических качеств школьников 12-14лет</i>	332
<i>Раимбекова Ф., Федерация стрельбы из лука. Валеолого-педагогическое воспитание в государственных дошкольных образовательных организациях</i> ..	334
<i>Расулова Ш., Тошкент вилояти Қибрай тумани 30-УЎТМ. Мактаб ўқувчиларида ўтказиладиган назорат турлари ва уни ўтказиш тартиби</i>	338
<i>Раҳматова Д.Н. ЎзДЖТСУ, Абдурахмонов З. ЎзДЖТСУ магистрант. Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний тарбия дарсларида ҳаракатли ўйинлар орқали ҳаракат қобилиятини тарбиялаш</i>	340
<i>Салаев Д.Б., Тиллаев Д.Р., Ёлдашов Ш.С. УзГУФКС. Концепция современного олимпизма и олимпийское образование</i>	341